

மீளுருவாக்கஞ் செய்யப்பட்ட கூத்துக்களில் மேற்கிளம்பும் பால்நிலைச் சமத்துவச் சிந்தனைகள் : ஓர் ஆய்வு

து.கௌரீஸ்வரன்,

விரிவுரையாளர், நுண்கலைத்துறை,

கிழக்குப்பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

Abstract ::

In Tamil culture, the local performing art of koots is found in many varieties. These groups are gaining momentum in Tamil cultures even in modern times. The songs of these groups are mostly based on epic and mythological stories. Thus these groups are often studied as having absorbed patriarchal ideologies and rehabilitated them. At the same time, the social arena contributions of Kootsu who have avoided the patriarchal theme are considered very noteworthy in today's times. Therefore, activities that do not reject internal groups and free them from the occupation of patriarchal ideas have been taking place since 2002 in Batticaloa, Eelam, as a participatory research activity for group regeneration. In other words, the basic function of this revival is that the patriarchal song material is brought into question and regenerated and carried forward towards the modern age with the participation of those who learn the Kookut at the social level. Thus, the dialogues for gender equality have been very strong during these reforms. Thus, this article tends to highlight the ideas of gender equality that emerge in the re-created stories in Batticaloa's Seelamuna.

Key Words : Unchaining, discussion, feminism, equality, empowerment

அறிமுகம் :

மனிதகுலவரலாற்றில் மனிதர்கள் குழுக்களாக உணவுதேடி வாழ்ந்த காலத்தில் அக்குழுவினரைத் தலைமையேற்று வழிப்படுத்தியவர்களாகப் பெண்களே விளங்கினர். இவ்வாறு ஒவ்வொருமனிதக் குழுமங்களையும் வழிப்படுத்திய ஆதித்தாய்மார்களை அக்குழுவினர் காலப்போக்கில் தெய்வங்களாக வழிபட்டனர் என்பர் ஆராய்ச்சியாளர். மனிதகுலத்தின் நீண்ட வரலாற்றுப் பயணத்தில் மனிதர்கள் நதிக்கரையோரங்களை அண்டி நிலையாக வாழத் தொடங்கிய காலகட்டத்திலிருந்து பெண்களிடமிருந்த தலைமைத்துவத்தை ஆண்கள் தம் வசமாக்கினர். இவ்வாறு அதிகாரத்தைத் தம்வசமாக்கிய ஆணாதிக்கம் தமது நலன்களுக்குரியவாறு பண்பாடுகளையும் அதற்கானவாழ்தல் முறைமைகளையும் கட்டமைக்கத் தொடங்கியது. இவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்ட பண்பாடுகளில் ஆணாதிக்கம் முதன்மையானதாகவும் பெண்களுக்கான இடம் இரண்டாவதாகவும் ஆக்கப்பட்டது. இதனையே குடும்பம், தனிச்சொத்துடமை, அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம் குறித்த பிரற்றிக் ஏங்கல்சின் ஆய்வுகள் எடுத்துக்காட்டி நிற்கின்றன.

ஆண்களுக்கு முதலிடத்தையும் பெண்கள், மாற்றுப் பாலினத்தார் ஆகியோருக்கு அடுத்தடுத்த இடங்களையும் கொடுத்துக் கட்டமைக்கப்பட்ட நாகரிக காலப்பண்பாடுகள் அதன் இயல்பாகப் பால்நிலை ஏற்றத்தாழ்வு எனும் விடயத்தைக் கடத்துவனவாகத் தொடர்ந்து வந்துள்ளன. இந்தப் பால்நிலை ஏற்றத்தாழ்வை அடிப்படையாகக் கொண்டே உலகத்தின் மனிதப் பண்பாடுகளின் பல்வேறு கூறுகளும் கட்டி வளர்க்கப்பட்டு வந்துள்ளன.

மரபுக் கலைகளும் பால்நிலை ஏற்றத்தாழ்வும்:

இந்தவகையில் மனிதர்கள் கண்டுபிடித்துக் கட்டமைத்த கலை வடிவங்கள் பலவும் பால்நிலை ஏற்றத்தாழ்வினை அனுசரித்தே அமைந்திருப்பதனை அவதானிக்க முடிகின்றது. அதிலுங் குறிப்பாக, உலகில் பழங்குடிகள் அல்லாத வர்க்கசமூகங்களாகப் பரிணமித்த மனிதப் பண்பாடுகளில் உருவாக்கம் பெற்ற மரபுக் கலைகளாக இனங் காணப்படுவவற்றில் பால்நிலை ஏற்றத்தாழ்வு வலுவாகப் பின்பற்றப்படுவதனைப் பார்க்கின்றோம். இக்கலைகளில் மிகப்பெரும்பாலும் பெண்களுக்கான இடம் மறுக்கப்பட்டதாகவே இருந்து வருகின்றது. பெண்கள் பார்வையாளர்களாக மாத்திரமே இருக்க அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். பெண்களுக்காக ஆண்களே வேடமிட்டு ஆடுகின்றார்கள். மரபுக் கலைகளின் அடிப்படைப் பண்புகளுள் ஒன்றாக இது காணப்படுகின்றது. மிகப் பெரும்பாலும் ஆண்களை மையமிட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள மரபுக் கலைகளில் நிபுணத்துவமிக்க கலைஞனாக ஓர் ஆண் தன்னை நிலைப்படுத்த அவன் பெண் வேடமிட்டு ஆடிப் பெயரெடுக்க வேண்டும் என்ற நியதி பின்பற்றப்படுவதனைக் காண்கின்றோம். ஒட்டுமொத்தத்தில் மரபுவழிக் கலைகளில் பெண்களுக்கான இடம் மறுக்கப்பட்டதாகவே இருந்துவருகின்றது.

இதேபோல் மிகப்பெரும்பாலான மரபுவழிக் கலைகளின் பாடுபொருள் ஆண்களால் ஆக்கப்பட்டவைகளாகவும், ஆணாதிக்கநலன் சார்ந்தவைகளாகவும் இருப்பதனையுங் காண்கின்றோம். ஆணாதிக்க, வர்ணப்பாகுபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட இதிகாச, புராணீகக் கதையாடல்களைப் பாடுபொருளாகக் கொண்டனவாகவே தென்னாசியச் சூழலில் மரபுவழிக் கலைகள் விளங்கிவருகின்றன.

இத்தகைய காரணங்களால் மரபுவழிக் கலைகளை நவீனகாலத்தில் காலங்கடந்த பாரம்பரியக் கலைகளாகவும், நூதன சாலைக்குரிய கலைகளாகவும், அருகிவரும் தன்மை கொண்ட கலைகளாகவும் நவீனஆய்வறிவாளர் வியாக்கியானஞ் செய்துள்ளனர். இத்தோடு இக்கலைகளிலுள்ள ஆற்றுகை நுட்பங்களை ஆய்ந்தெடுத்து நவீன கலையாக்கங்களில் பயன்படுத்தவும் எத்தனித்தனர்.

இவ்விதமாக நவீன காலத்தில் பல்கிப் பெருகிய நவீன நடுத்தர வர்க்கத்தினரைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய ஆய்வறிவாளர்களும் கலைஞர்களும் நகர்மையப்பட்டு இயங்கியவாறு மரபுவழிக் கலைகளைக் காலங்கடந்தவையாக, அருகி வருபவையாக மதிப்பிடுகின்ற சூழலில், இதற்கு மாறாக உள்ளூர்களில் மரபுவழிக் கலைகள் விரியத்துடன் அதன் இயக்கத்தை நிகழ்த்தி வருவதனையும் காண்கின்றோம். நவீன யுகத்திலும் உள்ளூர்களில் இதிகாச, புராணீகக் கதைகள் ஆடப்படுகின்றன இதன் வழியாக உள்ளூர்களில் உருவாகும் புதிய தலைமுறைகளுக்கு ஆணாதிக்க வர்ணப்படிநிலை நியமங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கடத்தப்படுகின்றன. இந்த எதார்த்தமான நிலைமைகளின் புரிந்துகொள்ளலின் பின்புலத்திலேயே உள்ளூர்ச் சமூகங்கள் மத்தியில் சென்று பங்குகொள் ஆய்வுச் செயற்பாடுகள் வாயிலாகக் காலத்திற்கு ஒவ்வாத கதையாடல்களைக் கலைகளுக்கடாக மீளமீள நிகழ்த்தி வரும் பண்பாட்டைக் கேள்விகளுக்குள்ளாக்கி மீளுருவாக்கம் செய்யும் வேலைத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது.

கூத்துமீளுருவாக்கம் :

காலனிய நீக்கத்திற்கான ஆய்வறிவு அனுபவங்களின் புரிந்து கொள்ளலுடன் இலங்கையின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள சீலாமுனைஎனும் ஊரிலுள்ள மரபுவழிக் கூத்துக் கலைஞர்களுடன் இணைந்து இந்தமீளுருவாக்கத்திற்கான முன்னோடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் நுண்கலைத் துறையின் விரிவுரையாளரான சி.ஜெயசங்கர் அவர்களின் முதுதத்துவமாணிப் பட்டப்படிப்பிற்கான ஆராய்ச்சி நடவடிக்கையாக 2002-ஆம் ஆண்டளவில் இது நடைபெற்றது. பல மாதங்களாகத் தொடர்ச்சியாகக் கலந்துரையாடல்கள், வாதவிவாதங்கள் எனப் பல வழி முறைகளுடாக உள்ளூர்க் கலைஞர்களுடன் இவ்வேலை த்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதனூடாக உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் தாம் ஆடும் கூத்துக்களின் பாடுபொருள் பெண்களுக்கு எதிரானதாகவும், விளிம்புநிலைச் சாதிகளுக்கு எதிரானதாகவும், ஆணாதிக்கக் கருத்தியல்களை உரமுட்டி வளர்ப்பனவாகவும் இருக்கின்றன என்பதை ஆய்ந்தறிந்ததுடன் இதற்கு மாறாகப் பால்நிலைச் சமத்துவத்தையும், மனிதர்களுக்கான நியாயத்தை வலுப்படுத்துவதையும் இலக்காகக் கொண்டு கூத்துப் பணுவல்களின் பாடுபொருளை மாற்றியமைத்தார்கள். இப்பணுவல்களில் பால்நிலைப் பாராபட்சங்களுக்கு எதிரான குரல்கள் மேலோங்கி ஒலிக்கத் தொடங்கின.

இந்த வகையில் 2002-ஆம் ஆண்டளவில் வழமையாக ஆடப்படும் தருமபுத்திரன் எனும் வடமோடிக் கூத்துப் பணுவல் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு அதன் பாடுபொருள் கேள்விகளுக்குட்படுத்தப்பட்டு அக்கூத்து சிம்மசனப் போர் என்று மீளுருவாக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் வரும் துரோபதிபாத்திரம் தனக்கு நேர்ந்த அநீதிகளையிட்டுக் கேள்வி கேட்கின்ற பாத்திரமாக மீளுருவாக்கப்பட்டிருந்தார். அதாவது தருமன் சூதாட்டத்தில் துரோபதியைப் பந்தயப் பொருளாக வைத்து ஆடித் தோற்றதன் பின்னர் துரோபதையிடம் இந்தச் செய்தியைத் தூதுவன் சென்று கூறுகின்றான். அப்போது துரோபதை மிகுந்த கோபங் கொண்டவளாக மாறி

“என்ன சொன்னாயடா ஏது சொன்னாயடா

முடா அட முடா

எந்த அரசருமே மனைவி தனை வைத்து ஆடுவரோ சூது

சொல்வாய் அடாசொல்வாய்

தன்னைத் தோற்றபின்புஎன்னைத் தோற்றாரோதான்

சொல்வாய் அடாசொல்வாய்

என்னைத் தோற்றபின்புதன்னைத் தோற்றாரோதான்

கேளாய் கேட்டுவாராய்”

என்று பதிலுரைத்துப் பாடுகின்றாள். இது மரபுவழிக் கூத்துப் பணுவலில் இருப்பதில்லை மரபுவழியாகத் தருமனின் செயலைக் கேள்விக்குட்படுத்தாத கணவனுக்குக் கட்டுப்பட்ட பெண்ணாகவே துரோபதைச் சித்திரிக்கப்படுவாள். அதாவது கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருசன் எனும் ஆணாதிக்கக் கருத்தியலுக்குக் கட்டுப்பட்டு வாழுவதற்கு வலியுறுத்தும் பாத்திரமாகவே மரபுவழிக் கூத்துக்களில் துரோபதை கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தார். ஆனால் மீளுருவாக்கப்பட்ட பணுவலில் தனது கணவன் செய்தது பிழை என்று பால்நிலைப்

பாராபட்சத்தை வலியுறுத்தும் முற்போக்குக் குணாதிசயத்தை வெளிக்காட்டும் பெண்ணாகத் துரோபதி சித்திரிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இதனுடாக மரபுவழிக் கூத்து சமகாலத்திற்கேற்ப தகவமைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம் இத்தகவமைப்பிற்குப் பால்நிலைச் சமத்துவச் சிந்தனைகளின் செல்வாக்கு அடிப்படையாகவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அடுத்து 2004-ஆம் ஆண்டில் வாளவிமன் நாடகம் என்று அறியப்படும் வடமோடிக் கூத்துப் பனுவல் உள்ளூர்க் கலைஞர்களினால் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு மீளருவாக்கப்பட்ட போது அங்கே தந்தைமார்களான கௌரவரும் பாண்டவர்களும் தமது இருப்பிற்காகத் தங்களது இளம் பிள்ளைகளையே போரிற்கு அனுப்பிய விதம் எடுத்துக் காட்டப்படல் வேண்டும் என்பதும் இதில் பெண் பாத்திரங்களுடாகப் போருக்கு எதிரான குரல்கள் மேலோங்க வேண்டும் என்பதும் உள்ளூர்க் கலைஞர்களால் உணர்ந்து கொள்ளப்பட்டு அதற்கேற்ப இக்கூத்து அபிமன்யு இலக்கணன் வதம் என்று மீளருவாக்கக் செய்யப்பெற்று ஆற்றுகை நிகழ்த்தப்பட்டது. இதில் வரும் அபிமன்யுவின் மனைவியான உத்தரை வழமையான பெண் கூத்தர்களைப் போன்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தாது

“வந்தாள் இதோ உத்தரையாளும் - நல்ல
நிமிர்ந்த நடையுடையாள் தெளிந்த மொழியுடையாள்
வாறாள் இதோ உத்தரையாளும்”

என்று அறிமுகஞ் செய்தாள் இத்துடன் நில்லாது,

“மனிதர்களை மனிதர் கொல்லும் வாழ்க்கை தன்னை வெற்றியென்றோம்
மனிதருடன் மனிதர் வாழும் வாழ்க்கையல்லோ வெற்றியாகும்”

என்று சமகாலப் பெண்ணிலைவாத அறைகூவலைப் பாடுகின்றாள். தனது துணைவனான அபிமன்யு போர்க்களம் போவதனை எதிர்த்துப் பின்வருமாறு போருக்கு எதிராகக் குரல் கொடுக்கிறாள்.

“மெத்தத் துணிந்த மனமே உன் வீரம் காட்ட நேரம் இதுவோ!

சித்தம் குழம்பிநீயும் ஏகாதே போர்க்களமே - 2

இந்த வேளை என் பக்கம் இருப்பீர் என் பிராணநாதா”

இவ்வாறாக இதன் பின்னர் மீளருவாக்கஞ் செய்யப்பெற்றுள்ள “சீதை சூர்ப்பனகை வதை”, “அல்லியின் எதிர்வாதம்”, “சுபத்திரைகல்யாணம்”, “சீதையின் துயரம்” முதலிய கூத்துப் பனுவல்களில் பால்நிலைச் சமத்துவத்தினை வலியுறுத்தும் கருத்துக்களும் அதற்கேற்ற பாடல்களும் ஆக்கப்பட்டு அவை ஆற்றுகை செய்யப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இக்கூத்து மீளருவாக்கச் செயற்பாட்டில் பெண் பாத்திரங்களுக்குப் பெண்களே ஆடும் நிலைமை வலுவாக்கஞ் செய்யப்பட்டிருந்தது. நாடக அரங்கில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடும் உள்ளூர்ப் பெண்கள் இதில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டு இக்கூத்துக்கள் ஆடப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

முடிவுரை:

இவ்வாறாக கூத்து மீளருவாக்கத்திற்கான பங்குகொள் ஆய்வினுடாக பால்நிலைச் சமத்துவச் சிந்தனைகள் உள்ளூர் மட்டத்தில் உரையாடலுக்கும் பிரயோகத்திற்கும் கொண்டு வரப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கின்றது. விசேடமாக ஐம்பது வருடங்களைக் கடந்த

மூத்த தலைமுறையினைச் சேர்ந்த உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் பால்நிலைச் சமத்துவச் சிந்தனைகளைக் கூத்துப்பனுவல்களை மீளுருவாக்கஞ் செய்த நடவடிக்கையூடாக நன்கு விளங்கிக் கொண்டதும் அதன்படி கூத்துக்களை மீளுருவாக்கி ஆடுவதில் ஆர்வஞ்செலுத்தி வருவதும் முக்கியமான சமூக மாற்றமாக அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர்க் கூத்துக்களின் மீளுருவாக்கம் என்பது உள்ளூர் மட்டத்தில் பால்நிலைச் சமத்துவச் சிந்தனைகளைப் பிரயோகத்திற்குக் கொண்டுவரும் நடவடிக்கையாக மேற்கிளம்பி நிற்கின்றது.

சான்றாதாரங்கள் :

- “சிம்மாசனப்போர்” மீளுருவாக்கியவடமோடிக் கூத்துப் பனுவல் - கையெழுத்துப் பனுவல் - எழுதியவர் ஏட்டண்ணாவியார் - செ.சிவநாயகம் (குழுநிலைக் கலந்துரையாடல்கள் ஊடாகஆக்கப்பெற்றபனுவல்)
- “அபிமன்யு இலக்கணன் வதம்” வடமோடிக் கூத்துப் பனுவல் - கையெழுத்துப் பனுவல் - எழுதியவர் ஏட்டண்ணாவியார் - செ.சிவநாயகம் (குழுநிலைக் கலந்துரையாடல்கள் ஊடாகஆக்கப்பெற்றபனுவல்)